

ШӨЛ АЙМАҚЛАРДАҒЫ ШАҢНЫҢ САМАЛ ТӘСИРИНДЕ УШЫП
КЕЛИҰИН КЕМЕЙТИҰ ИЛАЖЛАРЫ

Б.С.Тлеумуратова

физика-математика илимлериниң докторы

Ж.Ж. Кубланов

биология илимлери бойынша философия докторы

Э.П.Уразымбетова

таяныш докторант

Р.Г.Султашов

таяныш докторант

Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14626738>

Кирисиу: Атмосфера патасланыуы глобал экологиялық хэм ықлым машқаласы есапланады. Көплеген патаслантыратуғын элементлер техноген хэм тәбийий шаңлардан ибарат. Атмосфераның шаңланғанлығы Өзбекстан ушын әсиресе актуал машқала болып, оның кең аймақлары Аралқум, Үстүрт, Қызылқум хэм Қарақум шөли менен оралған. (1-сүүрет)

Атмосфераның хәдден тыс шаңланғанлығы инсанлардың кеселлигиниң көбейиуине тәсир көрсетип атыр. Атмосфера шаңлары менен байланыслы кеселликлер шаң бөлекшелериниң микроблары салмақлы металлар, пестицидлер хэм топырақтағы басқа патаслантыратуғын элементлер менен бирге дем алыу нәтийжесинде пайда болады. Микро хэм (макро) нано өлшемлери себепли бөлекшелер өкпеге аңсатғана кирип қан ағымына киреди. Экспертлердиң 2014 жылдағы берген мағлыұматларына қарағанда шаң бөлекшелериниң тәсири 400 мың адамның өлимине себеп болған. 30 жастан асқан адамлардың арасында жүрек, өкпе кеселликлериниң ақыбетинде дүниядан өткен. Атмосфера шаңлары ықлымға да жүдә үлкен

тәсир көрсетеди биогеохимиялық циклдерди қуяш нурларын өзгертиреді циклонларды тоқтатады хәм бултлардың микрофизикасы хәм гидрологиялық циклине тәсир көрсетеди. Теңиз үстиндеги шаң көтерилюи хлоропил гүллеуин фитопланктонға тәсир етиуи хәм теңиз сыртын сыўытыуы мүмкинлиги анықланды. Шаң боранлары кеуилсиз жағдайларға хәм басқада унамсыз ақыбетлерге алып келиуи мүмкин хәм төмендегилерди өз ишине алады. Бириншиден Авиация хәм автотранспортқа тәсир көрсетеди хәм көриниушеңликтің жаманласыуына алып келеди. Жер бетине түсетуғын қуяш нуры муғдарының төменлеуи, хаўа температурасы 6-7 градусқа көтерілген ҳалда "Войков" тәсири өсимлик қатламының пассивлесіуине алып келеди.

Атмосфера шаңланғанлығы көплеген унамсыз тәсирилерин есапқа алып оны жумсартыу иләжларын ислең шығыудың актуаллығы бул ислердиң ажыралмайтұғын бөлеги атмосфера шаңын көбейтиу факторларын үйрениу соның менен бирге жойбарластырылған шаралардың экологиялық қәуипсизлигин тексеріу болып табылады. Әсиресе Арал теңизиниң қурыған ултанынан дузлы шаңның атмосфераға көтерилюи қәуипли болып есапланады. Оның қурамында жүдә көп муғдарда сульфатлар бар. Дузлардың алыс аймақларға тарқалыуы саламатлық ушын үлкен қәуип туўдырады. топырақты кебирлейди хәм өсимликлерге зәлел жеткизеди. Самалдың нәтижесинде шаңның көтерилюи текғана сахраның өзинде емес қалаберсе оның этирапындағы аймақларда да атмосфера шаңын көбейтеди. Самал тезлигине байланыслы шаң самал тәрепке 150-800 км ге шекем тарқалады. Аерозолдың самал менен алып кетилиуи ушын төмендеги метеорологиялық элементлер менен жүз береди бириншиси самал тезлиги 4 м/с ттан жоқары болыуы хаўа температурасының жоқары болыуы хәм жер бетиниң уйқас жағдайы (жер бети өсимликлерениниң тығыз болмағанлығы, топырақ температурасының ызғарлығы 5% ттен аспауы, топырақтың майда дисперсияли механик қурамы). Бул қубылыслардың барлығы дерлик жылдың ыссы дәуиринде бақланады. Аерозолдың самал тәсиринде тарқалыуын пассивлестириу ушын көрсетип өтилген шәртлерден хеш болмағанда бирин нейтралластырыу жеткиликли болып есапланады. Самал хәм температура режими, соның менен бирге шөл топырақларының механикалық қурамы бизге байланыслы болмағанлығы себепли төмендеги иләжлар алып барылыуы лазым. а) топырақ ызғарлығын асырыу, б) улыуа проектив қатламды көбейтиу, ямаса с) қорғау қатламын жаратыу. бул иләжларды биргеликте қоллау ең нәтижелли болып табылады.

Самал тәсиринен шанды атмосфераға ушығуын кемеитиў иләжларының технологиялары бойынша 4 түрге бөлиў мүмкин: 1) Жер бетин самалдан химиялық қорғаў; 2) Жер бетине жасалма жаўынлар жаўдырыў арқалы. 3) Фитомеллиорация (көклемзарластырыў); 4) Суў хәўизлерин жаратыў. Бул шаралардың натийжелилиги хәм экологиялық қәўипсизлигин бөлек көрип шығамыз. Жасаў майданын химиялық қорғаў фитомелиорация ўақтында көшпели кум рельефин орнатыў паласалы химиялық қатламлар жәрдемінде әмелге асырылығуы мүмкин. Қумды беккемлеўде нерозин хәм ССБ (сульфат-спиртли барда) хәм ПВА (поливинилацетатлы эмульсия) қоспалары жоқары нәтийжелиликти көрсетеди. Бул материаллардан қатлам ленталарының кеңлиги 0,7 мм ди қурайды олар арасындағы аралық 3-4 м. Жер бети рельефин беккемлейтуғын басқада ис-иләжлар қолланылады. Самал тәсиринен бузылығуға шыдамлы басқа химиялық қатламлар К-4, К-6 типіндеги суўда ерийтуғын полимерлер қолланылады. Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Полимйерлер химиясы хәм физикаси институты хызметкерлери тәрәпинен көшпели кумды асетонформалдегинли (АЦФ) катрон тийкарындағы композициялар менен беккемлеў усыллары ислеп шығылды. АЦФ кумы бириктирилгенде пайда болған беккем қабық туқымлардың өсиўине тосқынлық етпейди. АПФ тийкарындағы полимер композициялар химиялық мелиорантларға қойылатуғын тийкарғы талаптар жуўап береді: бул жұмыслардың максимал механизациялаўды тәмийинлейди қоршаған-орталықты патасландырмайды 3 жыл даўамында бузылмайды.

ӨЗРИА Улыўма хәм органикалық болмаған химия институты илимпазлары тәрәпинен санаат шығындылары тийкарында Аралдың қурыған түбинен шор топрақларын беккемлеўдиң еки усылы ислеп шығылған. Бул бириншиден жоқары дисперсиялы күл (ГРЕС электрофилтрлер тарқалыўы) қосылған халда топырақты таярлаў кейинирек байлаў еритпе менен қайта ислеў. Сырт актив элемент ол лигносульфат (селлүлоза-қағаз санааты шығындылары), майлы санааты шығындылары хәм газларды тазалаў шығындылары моноетаноламин менен қолланылады. Кем дузланған кумды қайта ислеўде бул композициялар менен кум уйымлары пайда болады оның беккемлиги 6,0 кг/см² ди қурайды. Топырақтағы дузлар муғдары 25-30% ке шекем көбейиўи менен қарынның беккемлиги 3-4 тендей асады. Топрақларды беккемлеўдиң басқа усылы нефт санааты шығындыларынан пайдаланыўға тийкарланған.

Тәжирийбе атыз сынақлары Мойнақ балықшы көлиниң қурыған түбинде хәм Көкдарияда (Акпетке) өткерилди. Туқымлар егилгенинен хәм

сексеуіл, қандим нәллери егилгенинен кейин көшпели кумның майданы МН 3-6% кем нефт еритпеси нефтинде қайта ислеу өндириси шығындылары, 10-25% апратан еритпеси Наманган тоқымашылық фабрикасы шығындылары, ЕГ + күл хәм ЛСТ + күл майлы хәм селлюлоқағаз санааты шығындылары хәм басқа реагентлер менен қайта исленген. Бул элементлерден пайдаланғанда беккем (30-35 кг/цм²) хәм сууға шыдамлы қарын пайда болады. Санаат шығындыларынан пайдаланыу шөл аймақлардағы шаңларды кемейтиуи усынылып атырған химиялық усылларының унамлы (экономикалық тәрепинен) усылы есапланады. Бул усыллардың экологиялық қауіпсизлиги кеминде 5 жыллық атыз тәжирийбелери менен тастыйықланған болыуы керек. Егер олар бузылып бөлекленсе уулы затлы сульфатлар шығыуы менен бирге атмосфераға зәхәрли органикалық газлардың шығыу қәуипи бар. Егер бундай химиялық қорғау жетерлише беккем болса да ол Арал теңизиниң қурыған дузды қайта тикленбейтуғын бөлимлерине қолланылыуы керек. Дузлар хәм шаңларды химиялық қорғау усылы менен алып шығыудың жыллық көлемин кемейтиудиң муғдарлық баҳасы алынбаған.

Тәбийий орталықтың инсанның хәрекетлерсиз гипотетик эволюцион рауажланыуы тек ғана симуляция арқалы анықланыуы мүмкин бул болса көплеген әмелиятшылар ушын жүдә қурамалы. Моделл хәм ҳақыйқый мағлыұматларды салыстырылыу усылы үлкен технологиялық имаратлар, санаат объектлери, аймақлық ислеп шығарыу комплекслери хәм басқаларды проектлестириуде кең қолланылады. Экологиялық экспертизаларын этирап-орталыққа зәлел жеткизиу шамалары тийкарында өткериуди талап ететуғын норматив ҳуқуқый ҳужжетлер менен байланыслы. Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң экологиялық проссецлерди моделлестириу лабораториясындағы илимий қызметкерлер тәрепинен Арал теңизиниң қурыған түбинде дузлар шығыуын пассивлестириуге салыстырғанда унамлы антропоген тәсирилери баҳалау усылы ислеп шығылған. Антропоген тәсирлер аймағы (АТА) жасалма суу хәуизлери Мойнақ балықшылық хәм жылтырбас Көкарал бөгети хәм КС-4 коллекторлары хәм де тоғайзарлар киреди. Аталған топырақтан соның менен бирге Аралдан дузлар шығып тасланбағанлығы себепли Көкарал бөгети хәм коллекторларынан ағып шығып суу орайлық Аралды толық емес хәм үлкен Аралды толтырады олар суу астындағы аймақлардан дузлар шығыуын толық тоқтатады. Арал теңизиниң қурыған түбиндеги жасалма сууғарылатуғын суу хәуизлериниң

дузлар тарқалыу мәселесіндегі нәтижелілігін мұғдарлық бақалау диссертация жұмысында орынланған. Ж.Ж Кубланов.

Суу хәуизлери акваториялары динамикасы (га). (1-кесте)

№	Суу хәуизлери аты	Жыллар					
		2011	2013	2015	2017	2019	2021
1	Балықшы	3082,6	2673	3794,3	3588,5	2332,9	3283,2
2	Мойнақ.	3587,9	1014	1698,9	1018	295,5	602,5
3	Жылтырбас	7682,3	5920	7503,1	6582,9	5233,1	6021,1
Жәми.		14352,8	9607	12996,3	11189,4	7861,5	9906,8

Топырақ физикасы нызамларына қарағанда ығаллық хәм қурғақлықтың гезектегі дузларды капилляр жемирилиуи процессин күшейтеди сондай екен дузды топырақ майданында топлау сууды тарқалыуының жиберіу жер бетіндегі жеңил кебирликлер хәм гидроморфик кебирликлер толық болып қалыуына жол қоймай суу хәуизлери аймағынан дузлардың тарқалыуы толық тоқтатады. Моделлестириу жәрдемінде пүткил кептириуідегі дузлардың улыуа шығыуы қанша азайуын бақалау мүмкин. Суу хәуизлери хәм Орайлық Аралдың орташа жыллық тәсири 2019-жылда дуз шығарыудың пассивлесиуине 4,56 (млн. Арал теңизиниң қурығын түбиндегі дузлардың улыуа шығыуы жылына 128,8 млн. тонна. (2-кесте)

№	Суу хәуизлери аты	Жыллар					
		2011	2013	2015	2017	2019	2021
1	Балықшы	0,24	0,21	0,29	0,27	0,17	0,22
2	Мойнақ	0,28	0,08	0,13	0,08	0,02	0,04
3	Жылтырбас	1,34	0,86	1,03	0,84	0,61	0,63
4	Орайлық Арал	5,92	5,58	4,74	3,64	3,46	3,08
Жәми.		7,78	6,73	6,19	4,83	4,26	3,97

2019 жылда ККС-4 (Ақпетка) коллекторларының дуз шығыуын кемейтиуіге қосқан үлесі 0,3 млн. тонна жылына Мойнақ, Балықшы хәм Жылтырбас суу хәуизлери соның менен бирге Көкарал бөгеті хәм коллекторлардан дузды тарқалыуының таслау уақыт өтиуі менен Мойнақ хәм Жылтырбас суу хәуизлериниң майданлары кемейиуі нәтижесінде азаяды.

Жасалма жауын

Жоқарыда айтып өтилгени сыяқлы топырақ ығаллығы 5 проценттен көп болғанда шор хэм топырақтың самал тәрөпинен тарқалыуы мүмкиншилиги нөлге жақынласыуы соның менен бирге жауыннан кейинги шаңлы дүбелейлер де кем ушрайды бул болса қорғау қатламын пайда етеди. Топырақ ызғарлығы көбейиуи екенин айтыу керек сууғарыу хэм жауын жауыуы менен жүз береди. Ұлкен аймақты сууғарыу дерлик мүмкин емес жауын муғдарына тәсир қылыуда дауам етпекте. Хәзирги уақытта жасалма жауын пайда етиу технологиясы ислеп шығылған болып оның мәниси бултларда тамшылар пайда етеди хэм артыуын тезлестириуден ибарат. Хәқыйқат сонда бултлы парланыу пуу тамшылары пайда болыуы ушын конденсация ядролары яғный суу пууы конденсация болған киши бөлекшелер (аерозол) керек болады. Бултлардан тамшылар түсиуи ушын болса олар арнаулы бир муғдарда коагуляция (қосыу) арқалы пайда болыуы керек.

1940 -жылларда General Electric илимпазлары тәрөпинен ислеп шығылған самолётлардан бултларды ёдлы гумис ямаса басқа дузлар менен жауын жаудырыу жасалма жауының ахмийетли усылы есапланады. (2-сүүрет)

(2-сүүрет) 1940 -жылларда General Electric илимпазлары тәрөпинен ислеп шығылған

Бултларды егиу бирақ бул усыл жауынлардың минералласыуы хэм соған көре топырақтың шорланыуына алып келеди. Бул унамсыз тәсирди сапластырыу ушын 2021 жылда Дубайда инновциялық усыл қолланылды ол жағдайда дронлар атмосферада унамсыз ионларды тарқатып суу молекулаларын үлкен тамшыларына бирлестиреди хэм жауынға айланады. Жасалма жауынларды бақлау илажсыз екенлиги себепли жүдө көп жауын жауыуы мүмкин. Мысал ушын Қатарда бир неше күн дауамында жауын жауды. Саудия Арабыстанда суу тасқыны хәққында ескертти. Ар-Рияд

қубласындағы жоллар хәм көпірлер теңиз ағысларының үлкен күши менен жуўылды.

Жоқарыда көрсетилген жасалма жаўын жаўығудырыў усылларының улыўма кемшилиги сонда оларды әмелге асырыў ушын төменги қатлам бултлары тийкарғысы болыўы керек. М.О.Ауезов атындағы Қубла Қазақстан Университети илимпазлары жасалма жаўынды пайда етиў технологиясын жараттылар бул технологиядан пайдаланып атмосфераға унамлы зарядланған ионларды жиберий мүмкин хәм ашық аспанда жаўын бултларын топлаў мүмкин. Егер жаңа технология сынақтан табыслы өтсе аймақта 5 қурылма орнатылады. Бир әсбап 200 км радиусда ислейди хәм 160 000 квадрат км ди өз ишине алады. (3-сүүрет)

(4-сүүрет) Алтай Айнабектиң Арал теңизин жасалма жаўын жаўдырыў технологиясы.

Бирақ дүня бойлап илимпазлар хәм шөлкемлерде ионластырыў усылына сын көз қарас пенен қарайды. Атмосфераға тәсир көрсетиўши процесслерди уйрениўши ВМО қәнигелери ионластырыў технологиясын изертлеп атыр. Бул изертлеў бойынша есабатта айтылыныўына қарағанда, "жаўын жаўығуы ионласуў арқалы жүз береді" деген ўақыялардың хеш бири гүзетислер ямаса цифрлы моделлестириў арқалы тастыйықланбаған. Қазақстанлы Алтай Айнабектиң жасалма жаўынлар этирапында Интернетте қозғатқан илимий мийнетлерине Қазгидромет қәнигелери де түсиндирме берди. Олар Алтай Айнабектиң 2024-жыл июнь-июль айларында Қазақстан аймағында жаўған жаўынлар жасалма жол менен пайда болған деген даўаларын бийкар етиўде. Қазгидромет синоптиклері жаўынлар циклон активлиги менен байланыслы хәм 10 кунге шекем анықлық менен болжаў етилгенин айтып атыр. Алтай Айнабектиң Арал теңизин жасалма жаўын технологиясы жәрдемінде қайта тиклеў

хаққындағы илимий жойбарларында әмелде қолланып көриўди, хәм бул мәселеде географиялық жақтан жайласқан жерине хәм аўыл хожалық егинлерине зәлел жеткермеўин есапқа алған халда хәмде қайсы мәўсимде әмелиятта қолланылыўын усыныс етиў өз нәтийжесин бериў мүмкиншилигин айтсақ болады.

ВМО Жәхән метеорология шөлкеми атмосферада жүз беретугын барлық гидрометеорологиялық болжаўларды қадағалаўшы ўәкилликли шөлкем есапланады.

Бириншиден теңизди қайта тиклеўди өкиниў менен айтамыз, хеш қандай усыл менен мүмкин емес. Арал теңизи 1990 -жылларда "қайтып болмайтуғын ноқаттан" өтти. Жыллық жаўын дәрежеси 100-130 миллиметрди қурайды, жыллық парланыў дәрежеси он есе көп ямаса 1250-1450 миллиметрди қурайды. Россия хәм АҚШ та өткерилген экспериментал изертлеўлер соны көрсетеди заманагөй технологиялардың мүмкиншиликлери тәбийий жаўын дәрежесин тек 10-15 процентке асырады. Солай етип хәтте өз жумысын басламаған адам да соны түсиниўи керек жасалма жаўын жаўдырыў топырақ ызғарлығын азмаз көбейтиўи мүмкин бул болса шөл аймақларындан шаң шығарыўды азайтады. Арал теңизиниң қурып қалған түбиндеги дузларды самал тәсиринде тарқалыўын кемейтиў ямаса алдын алыў ушын прогноз етилген күшли самал 10 м/с ттан артық алдындан 1 мм муғдарында жаўынды келтирип шығарыў жеткиликли етеди. Жасалма жаўын жаўыўы соның менен бирге қурғақлыққа қарсы гүресий өсимлик қатламын көбейтиў атмосферадағы шаңын кемейтиў хәм ыссылықты кемейтиў ушын нәтийжели иләж есапланады. Усының себебинен жасалма жаўын жаўдырыў мүмкиншиликлерин бийкарлаў мүмкин емес.

Фитомелирация

Дүня тәжирийбеси соны көрсетеди шаң-боранларды хәм топырақтың бузылып кетиўине қарсы бирден-бир кең қолланылатуғын илаж - бул көклемзарластырыў. Мысал ушын өткен әсирдиң 30-жылларында, "Шаңлы қазаншасы" деп аталған шаң-боранлар комплекси, АҚШ хәкиметин "Улкен тегисликлерди қорғаў регионы" жойбарын әмелге асырыўға мәжбүр етти. тереклер хәм усының менен бирге Техасда шаң боранлар санын сезилерли дәрежеде кемейтиў. "кең көлемли жасыл паласалар" жойбарының ең ири көклемзарластырыў жумыслары Китайда хәр жылы 3600 квадрат метрге кеңейип баратырған Гоби шөлинде шаң боранлардан қорғаў мақсетинде әмелге асырылып атырған миллиардлап тереклер егилгенинен кейин Гоби кеңейиўи тоқтатып қойылды хәм мәмлекетте хаўа

шаңланыуы сезилерли дәрежеде кемеиди. Соған уқсас "Жасыл дийуал" Африкада Сахрада шаң Боранлар тәсирин кемеитиу ушын қурылып атыр. Өзбекстанда Арал теңизиниң қурыған түбинде кең көлемли шөлге шыдамлы өсимликлер егилди. Үлкен шөл аймақлары дерлик Қызылқум хәм Үстүрт тегислигиниң фитомелиоратсиясы текғана шөллениу хәм атмосфера шаңлары менен байланыслы машқалаларды бәлки шаруашылық ушын азық базасы менен байланыслы машқалаларды шешиуге жәрдем бериуи анық. Қурып қалған топырақты фитомелиорация қылыудың дәслепки мақсети Арал машқаласының унамсыз экологиялық ақыбетлерин алдын алыу (атап айтқанда дузларды тарқалыуының алыу) хәм шөл жасалма жайлауларын қәлиплестириу болып табылады. Ж.Ж.Кублановтың Диссертация жұмысында өткерилген есап китаплар изертлеулерин соны көрсетди 0,3% улыума проектлестириу қатламы менен өсимлик қатламы сырт жанындағы самал тезлигин 20-30% ке, 0,6% улыума проектлестириу қатламы менен болса 40-50% ке азайтады. Көринип турғанындай усының менен бирге жердиң үстки бетиниң шаң шығарыу қууаты да пасейди. Арал теңизиниң қурып қалған топырағы хәм суу хәуизлерин фитомелиорациясының әхмийетин унамлы антропоген тәсириниң натийжелилигин бақалау усылы жәрдемінде анықлау мүмкин. Методтың мәнисин Арал геосистемасы және оның қурыған түбиниң тәбийий эволюциясы нызамлықларын антропоген араласыусыз үйрениуден (ремоделлестириу) ибарат болып сонда моделл хәм ҳақыйқый мағлыұматларды салыстырылыу топрақларының шорланыу дәрежесин қаншелли азайғанлығы улыума жойбарлық қатлам қаншелли көбейгенлиги хәм жоқарыда көрсетилген тәсирлериниң нәтийжесинде дузлардың көтерилюиниң қаншелли азайғанлығы туурысында цифрлы мағлыұмат алыу. Усылдың қурамалылығы шаңның улыума массасынан дузлар фракциясын ажыратып алыу зәрүрлиги менен байланыслы.

(3-кесте)

Бул усылды әмелге асыруу нәтийжелерин кестеде көрсетилген.

Антропоген тәсирлердиң майданы хәм натийжелилиги.

		Жыллар			
		2000	2001	2002	2003
		2	2	2	2
		0	0	0	0
		1	1	1	2
		1	5	9	1
Тоғайлықлардың майданы	мың. квадрат метр. км	2,85	3,31	4,83	4,94

Дузлардың сақланатуғын көлемі.	млн. тонна / жыл.	9,4	11,0	16,1	16,4
--------------------------------	-------------------	-----	------	------	------

Тоғайзар майданлары көбейіуіне қарамастан олардың шорлануы процесіне тасири азайып барып атыр себеби шорлануы процесі үстинлик қылып атыр хәм жаңа тоғайзарлар көбейіуі толық емес, керисинше азайып барып атыр. Атап айтқанда 2015-2021 жылларда олардың хәдден тыс кебирленгенлиги себепли фитомелиорация процесі айтарлықтай натийже бермеди.

Жуўмақ

Биз шөл бетиндеги шаңлардың самал тасиринде тарқалыуын кемейтиу бойынша барлық ис иләжларды бақлап шықтық хәм бул бақлауларды Аралқум ойпатлығында қай дәрежеде нәтийже бериуін бақладық. Арал теңизи қурыған ултанында антропоген тәсирлердің қай дәрежеде дузлы шаңларды тарқалыуын кемейткенлиги бақланды атап айтқанда мысалы 2019 жылда дузлар тарқалыуын 20 процентке кемейтирди. Көринип турғанындай олда Арал теңизинің қурыған түбинде Антропоген тәсир аймақларының (АТА) улыуа натийжелелиги бир қанша жоқары, буны киши Арал сақланып қалынғанлығы, биологиялық көп-түрлилик өсип атырғанлығы, шаруа маллары ушын азықлық тәмийинленип атырғанлығы хәмде микроклимат жақсыланып атырғанлығынан билиу мүмкин. Тәбийий шөлге келсек (Қызылқум, Үстүрт, Қарақум хәм басқалар). жақын аймақларда хауа температурасын сезилерли дәрежеде жоқарылады оларды мелиорация қылуы ушын тек көклемзарластыруы хәм жасалма нәллер егиу сийақлы шаралар қоллау мүмкин. Жасалма жауынның абзаллығы өз-өзинен өсиуді тәмийинлеп фитомелиорация машқаласын сапластырады. Әлбетте шөл этирапындағы барлық аймақларда тууырдан-тууыры жұмыс алып барылып атырған болса да шөлдеги шаң ағымларын кемейтиу машқаласы және де терең изертлеулерди талап етеди. Бирақ усының менен бирге жоқарыда айтып өтилген шөл шаңын басқаруы бойынша әмелдеги тәжирийбе атмосфера шаңын нәтийжели басқаруы хәм экологиялық жағдайын жақсылау ушын хақыйқый мүмкиншиликти көрсетеди. Жуўмақ етип айтатуғын болсақ мақалада авторлардың изертлеу нәтийжелери соның менен бирге илмий шығармалар хәм Интернет-ресурслар материалларынан пайдаланылған.

Әдебиятлар:

1. Б.С.Тлеумуратова., М.Л.Арушанов., Б.Ж.Нарымбетов и др. Колл. Монография (Под редакцией Тлеумуратовой Б.С.) – Нукус: 2024-год. 244 с.
2. Кубланов Ж.Ж., Тлеумуратова Б.С. Динамика засоленности осушенного дна Аральского моря как функция увеличения солености воды // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2022. 11(101). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/14418>, ноябрь, 2022г.